

ISPAN TILIDA PRAGMALINGVISTIK XUSUSIYATLAR

Baxramova Dilovarxon Gazanfarovna

SamDChTI, stajer o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11295429>

Annotatsiya: Maqolada pragmalingvistik xususiyatlar ispan tili misolida korib chiqildi.

Kalit so'zlar: pragmalingvistik, ispan tili, tushuncha, semantika, nutq.

Pragmalingvistika mustaqil fan sifatida nisbatan yaqinda XX-asrning 2-yarmida aniqlana boshladi. Uning asoschilari J.Searl va J.Ostinlar bo'lib, ular bir-biridan mustaqil ravishda nutqiy harakatlarni niyat asosida tasniflab, semiotikaning nutqiy aktlar nazariyasi doirasida yangi fanga asos solgan. 1978 yilda Axmanova va Magidova birinchi marta "pragmalingvistika" atamasini ishlatganlar [1]. Fan hali bitta ta'rifni olmagan, shuning uchun quyida keltirilgan ta'rif turli tilshunoslarning ta'riflarining sintezidir. Demak, pragmalingvistika nutqdagi belgilarning amal qilishidir.

Pragmatonimlarni tavsiflash va tizimlashtirishning eng faol bosqichi so'nggi o'n yilliklarda sodir bo'lgan, avvalroq "bu toifalar mutaxassislar tomonidan e'tiborga olinmagan, buning sababi ularning onomastik tizimdagi o'rnidir". Ekstralingvistik omillar, shuningdek, bir qator pragmatik, semantik va strukturaviy xususiyatlar bilan belgilanadigan pragmatonimlarning murakkab tabiati uzoq vaqt davomida ularni ma'lum bir sinfga tasniflashga imkon bermadi va pragmatonymiyaning periferik pozitsiyalarini belgilab berdi.

Og'zaki tovar belgilarini o'rganish ularni onomastik makonga kiritish va ularning tijorat nomenklaturasi nomlari yoki tegishli nomlar toifasiga mansubligi masalasi bilan murakkablashdi. So'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar pragmatonimlarning o'ziga xos nomlar va appellativlar o'rtasida oraliq pozitsiyani egallashiga imkon beruvchi bir qator funksional-pragmatik xususiyatlarni aniqladi. Biroq, ularning onomastikaga yakuniy nisbat berish masalasini "og'zaki tovar belgilarining barcha muhim belgilari aniqlanmaguncha va tizimlashtirilmaguncha yopiq deb hisoblash mumkin emas". Pragmatonimik birliklarning zamonaviy lingvistik tadqiqi ularning onomastik holatini aniqlashga, funksional xususiyatlari va milliy-madaniy komponentlarini tavsiflashga, semantik o'ziga xoslik va stilistik salohiyatni o'rnatishga qaratilgan. Tanlangan birliklarni ko'rib chiqishga o'tishdan oldin, Ispaniya qonunchiligida "savdo belgisi" tushunchasi bilan bog'liq bo'lgan "marca comercial" kontsepsiyasining talqinini ko'rsatish kerak:

1. *Se entiende por marca todo signo subceptible de representación grafica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.*

2. *Tales signos podrán, en special, ser:*

a) *Las palabras yoki combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas.*

b) *Las tasvirlar, figuralar, símbolos y dibujos.*

c) *Las letras, las cifras y sus combinaciones.*

d) *Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases y la form del producto or de su presentación.*

e) *Los sonoros.*

f) *Cualquier combinación de los signos que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores.*

Yuqoridagi ta'rifdan ko'rinib turibdiki, "marca comercial" atamasi juda keng talqin qilingan va tovar belgisi va ro'yxatdan o'tgan tovar belgisining xususiyatlarini, huquqiy makonda ekvivalent bo'lmagan tushunchalarni qamrab oladi. Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Ispaniya qonunchiligida mavjud bo'lgan "nombre comercial" (tijorat nomi) tushunchasi ishlab chiqarilgan mahsulotlarga emas, balki faqat savdo faoliyatini amalga oshiruvchi kompaniya nomiga ishora qiladi.

Pragmalingvistikaning o'rganish birligi nutq aktidir. Pragmalingvistika doirasidagi nutq akti - bu ma'lum bir jamiyatga xos bo'lgan nutq xatti-harakati qoidalari va tamoyillariga muvofiq maqsadli nutq harakati. Har qanday nutq harakati dialogni, ya'ni axborot va psixologik ta'sir ko'rsatish imkoniyatini tavsiflaydi. Axborot va psixologik ta'sirning bir misoli so'rovning nutq aktidir. So'rovda suhbatdoshga og'zaki ta'sir ko'rsatish, ya'ni og'zaki va og'zaki bo'lmagan holda uni amaliy harakatni bajarishga undash istagi ifodalanadi.

So'rovning ispancha nutq aktini ko'rib chiqayotganda, pragmalingvistikaning boshqa fanlar, xususan, etnolingvistika bilan aloqasini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi, chunki bu fan nafaqat nutq aktlarining lingvistik jihatlarini, balki ekstralingvistik jihatlarini ham ko'rib chiqadi.

Pragmalingvistikaning o'rganish birligi nutq aktidir. Pragmalingvistika doirasidagi nutq akti - bu ma'lum bir jamiyatga xos bo'lgan nutq xatti-harakati qoidalari va tamoyillariga muvofiq maqsadli nutq harakati. Har qanday nutq harakati dialogni, ya'ni axborot va psixologik ta'sir ko'rsatish imkoniyatini tavsiflaydi. Axborot va psixologik ta'sirning bir misoli so'rovning nutq aktidir. So'rovda suhbatdoshga og'zaki ta'sir ko'rsatish, ya'ni og'zaki va og'zaki bo'lmagan holda uni amaliy harakatni bajarishga undash istagi ifodalanadi.

So'rovning ispancha nutq aktini ko'rib chiqayotganda, pragmalingvistikaning boshqa fanlar, xususan, etnolingvistika bilan aloqasini e'tiborsiz qoldirib bo'lmaydi, chunki bu fan nafaqat nutq aktlarining lingvistik jihatlarini, balki ekstralingvistik jihatlarini ham ko'rib chiqadi.

Misol yordamida biz pragmalingvistika doirasida ispan tilidagi so'rov aktining asosiy aniqlangan xususiyatlarini ko'rsatamiz. Taqdim etilgan misol Touchstone Pictures tomonidan ishlab chiqarilgan ispan tilidagi "Go'zal ayol" badiiy filmidan parcha. Butikdagi quyidagi suhbat modali qimmatbaho kiyimlar sotuvchilari va noo'rin kiyingan, ijtimoiy mavqei past qiz o'rtasida bo'lib o'tadi.

Asistente de tienda: Puedo ayudarte?

Vivian: No, sólo estoy comprobando las cosas.

Dependiente: Estás buscando algo en particular?

vivian: no. Bueno sí. Algo... conservador. Cuánto cuesta este?

Dependiente: No creo que esto te quede bien.

Vivian: Bueno, no pregunté si encajaría. Le pregunté cuánto era.

Dependiente: Es muy caro.

Vivian: Mira, tengo dinero para gastar aquí.

Dependiente: No creo que tengamos nada para ti. Obviamente estás en el lugar equivocado. Por favor, vete

Bu kommunikativ vaziyat nolingvistik omillar bilan belgilanadi, masalan, muloqot qiluvchilardan birining ijtimoiy mavqei va uning tashqi ko'rinishi. Misolda so'rovning ikkita nutqiy harakati mavjud bo'lib, ular xushmuomalalikda qarama-qarshi bo'lgan tuzilmalardir. Shunday qilib, birinchi so'rov to'g'ri so'rovni tuzish uchun ispan tilining talablari nuqtai

nazaridan klassik tarzda ifodalanadi: bizning fikrimizcha, xaridorga nisbatan istehzo va uning do'konda bo'lishining nomaqbulligini ifodalash.

Ikkinchi so'rov so'rov-buyurtmadir. Shubhasiz, biz muloyim muloqot bilan shug'ullanayotganimiz sababli, so'rov muallifi iltimosdan foydalanadi, ammo bu tuzilma, bizning fikrimizcha, so'rovni xushmuomala qilmaydi, aksincha, qo'pol va kamsituvchidir, chunki intonatsiya muhim rol o'ynaydi bu nutq holati asosida. Demak, iltimos gap oxirida ovoz avval yuqoriga ko'tarilib, keyin pastga tushadi. Do'kon xodimlari tomonidan qahramonga noto'g'ri munosabatda bo'lishiga qaramay, biz so'rovni ifodalashning ikkala holatida ham so'rovning nutq aktining muvaffaqiyati va bayonotning pragmatik salohiyati haqida aniq xulosa chiqarishimiz mumkin.

Shunday qilib, so'rovning nutq aktini qurishda nafaqat lingvistik omillarga, balki intonatsiya, kommunikativ vaziyat, so'rovning pragmalingvistik salohiyati kabi ekstralingvistik omillarga ham e'tibor berish kerak. Muloqotchilarning ijtimoiy munosabatlari.

References:

1. Ахманов Т. Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика / Вестник науки и образования. 2023. С.78.
2. Бобырева Е.В., & Оганесян А.О. (2022). Лингвокультурная специфика осмысления фиесты на материале национального корпуса испанского языка. Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики, (2), 107-117.
3. Интернет-энциклопедия DVD Talk <http://www.dvdtalk.ru/disk/2811-prettywoman.html>